

УПРАВЛІНСЬКІ МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ МАЙСТЕРНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Дженджеро Н. В.

Науковий керівник: Гречаник О. Є.

MANAGEMENT MECHANISMS FOR DEVELOPING THE PROFESSIONAL COMPETENCE OF RESEARCH AND TEACHING STAFF

Dzhenjero N. V.

Supervisor: Grechanyk O. Ye.

У сучасних умовах трансформації вищої освіти, зумовлених цифровізацією, воєнними викликами, посиленням інституційної автономії закладів вищої освіти та зростанням вимог до якості освітніх послуг, проблема формування педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників (НПП) набуває особливої гостроти й актуальності. Пропонуємо розглянути управлінські механізми як системний і цілеспрямований інструмент розвитку професійної майстерності викладачів закладів вищої освіти.

Педагогічна майстерність науково-педагогічного працівника ми трактуємо як інтегративну якість особистості, що поєднує високий рівень професійних компетентностей, розвинені рефлексивні вміння, творчий підхід до організації освітнього процесу, дослідницьку активність і здатність до постійного саморозвитку. Вона виходить далеко за межі лише предметних знань і включає дидактичну, комунікативну, цифрову, емоційно-інтелектуальну та аксіологічну складові [1].

Управлінські механізми формування майстерності НПП дослідники визначають як сукупність організаційно-управлінських, мотиваційних, контрольних-діагностичних і ресурсних інструментів, спрямованих на створення сприятливих умов для професійного й особистісного зростання викладачів. Ці механізми ґрунтуються на системному, компетентнісному, андрагогічному та рефлексивному підходах. На нашу думку, ключовим є перехід від епізодичного підвищення кваліфікації до створення в університеті середовища постійного професійного розвитку, що інтегрується в загальну стратегію розвитку закладу.

Ефективне управління починається зі стратегічного планування. У стратегічних планах розвитку університетів має бути чітко визначено цілі й очікувані результати щодо професійного зростання науково-педагогічних працівників. Важливим інструментом є запровадження індивідуальних планів професійного розвитку викладачів, які поєднують наукову, педагогічну, міжнародну та проєктну діяльність. Такий підхід дозволяє гармонійно узгоджувати особисті професійні потреби викладача зі стратегічними пріоритетами університету [2].

Одним із найважливіших управлінських механізмів є система мотивації та стимулювання. Вона має включати як матеріальні, так і нематеріальні форми заохочення: гранти на стажування та підвищення кваліфікації, преміювання за впровадження інноваційних педагогічних технологій, публічне визнання досягнень через університетські рейтинги, нагороди «Кращий викладач року» тощо. Дослідження засвідчують, що мотиваційна ефективність значно зростає, коли механізми стимулювання пов'язані з реальним кар'єрним просуванням [3].

Перспективним напрямом є розвиток корпоративної (внутрішньоуніверситетської) освіти. Вона дозволяє адаптувати зміст і форми навчання під актуальні потреби викладачів і стратегічні завдання конкретного закладу. До таких форм належать школи педагогічної майстерності, програми менторства для молодих викладачів, регулярні тренінги з розвитку цифрових компетентностей, емоційного інтелекту, інклюзивного навчання та роботи в умовах воєнного стану. Корпоративна освіта забезпечує безперервність професійного розвитку і сприяє формуванню спільної корпоративної культури університету.

Важливу роль відіграють механізми оцінки та зворотного зв'язку. Сучасні системи оцінювання мають переходити від формального контролю до розвивального оцінювання. Це включає студентські опитування, взаємне оцінювання колег, аналіз портфоліо викладача й комплексну атестацію. У європейській практиці поширеним є використання інструментів Рамки

досконалості викладання, що зорієнтовані не стільки на контроль, скільки на виявлення зон професійного зростання.

Цифрова трансформація також виступає потужним управлінським механізмом. Вона створює нові можливості для розвитку майстерності через онлайн-платформи, масові відкриті онлайн-курси, інструменти навчальної аналітики та штучний інтелект. Управління цим процесом передбачає створення єдиного цифрового освітнього середовища університету та цілеспрямовану роботу з підвищення цифрової компетентності викладачів.

Аналіз міжнародного досвіду країн Європейського Союзу свідчить про значні здобутки в цій сфері. Згідно з дослідженнями European University Association, ефективні системи розвитку персоналу в європейських університетах характеризуються інтеграцією професійного розвитку викладачів у загальну стратегію університету, поєднанням формального й неформального навчання, а також визнанням педагогічних компетентностей у системі кар'єрного зростання. Особливо цінним є досвід Фінляндії, Нідерландів та Німеччини, де активно застосовують моделі взаємного спостереження за викладанням та спільної практики, що сприяють формуванню рефлексивної культури й колективному професійному зростанню.

Водночас в Україні впровадження управлінських механізмів формування майстерності НПП стикається з низкою суттєвих викликів, серед яких обмежене фінансування, психологічне вигорання викладачів в умовах війни, нерівномірність цифрової забезпеченості закладів, а також недостатня мотивація частини НПП. Подолання цих проблем вимагає комплексного підходу: посилення державної підтримки, розвитку міжнародних партнерств, залучення бізнесу до фінансування програм розвитку персоналу й запровадження гнучких форм підвищення кваліфікації.

Уважаємо, що перспективним напрямом є створення університетських центрів педагогічної майстерності, які поєднуюватимуть наукові дослідження, практичну підготовку, консультаційну підтримку й моніторинг ефективності професійного розвитку викладачів.

Отже, управлінські механізми формування майстерності науково-педагогічних працівників є вирішальним чинником забезпечення високої якості вищої освіти в сучасних умовах. Їх ефективність залежить від системності, мотиваційної спрямованості, індивідуального підходу та інтеграції кращих європейських практик. Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на оцінюванні ефективності цих механізмів та вивченні їхнього впливу на якість освітніх результатів здобувачів вищої освіти.

Список використаних джерел

1. Бережна С. В., Гречаник О. Є. Педагогічний університет прифронтового міста: досвід управління в умовах воєнного стану. Інноваційні підходи до управління персоналом, оцінки ризиків і розробки антикризових стратегій в умовах війни в Україні, цифрової трансформації й Євроінтеграції: мат-ли Всеукр. наук.-практ. конф., м. Переяслав, 1-2 травня 2025 р. Переяслав: Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2025. С. 4-9. URL: <https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/20525>
2. Shlenova M., Dovzhenko T., Grechanyk O. 2025. Application of artificial intelligence in the management of higher educational institutions. Наукові інновації та передові технології. 2025. № 6 (46). С. 345-356. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-6\(46\)-345-356](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2025-6(46)-345-356)
3. Shlenova M., Dovzhenko T., Grechanyk O. Systemic approaches to managing educational quality in contemporary higher education. *Economy and Society*. 2025. № 74. С. 1-8. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-74-27>.